

ENERJİ FİYAT ARTIŞLARININ SANAYİ ÜRETİMİNE ETKİSİ

The Impact Of Energy Price Increases On Industrial Production

Yusuf Girayalp ATAN

(Sorumlu Yazar | Corresponding Author)

Doktorant, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Politik Ekonomi
Bölümü

*PhD Candidate, Marmara University, Faculty of Political Sciences, Department of International Political
Economy*

İstanbul / Türkiye

girayatan@gmail.com

| [0000-0003-0340-0133](https://doi.org/10.5281/zenodo.20694376)

| <https://ror.org/02kswqa67>

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 04/02/2026
Kabul Tarihi : 17/04/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 04/02/2026
Accepted : 17/04/2026
Published : 30/06/2026

Atıf: Atan, Yusuf Girayalp. "Enerji Fiyat Artışlarının Sanayi Üretimine Etkisi". *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11(1) (Haziran 2026), 35-51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694376>

Citation: Atan, Yusuf Girayalp. "The Impact Of Energy Price Increases On Industrial Production". *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1) (June 2026), 35-51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694376>

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir. [Intihal.net](https://www.intihal.net) - [Turnitin](https://www.turnitin.com)

This article has been scanned for plagiarism and it has been confirmed that it does not contain plagiarism. [Intihal.net](https://www.intihal.net) - [Turnitin](https://www.turnitin.com)

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
Yusuf Girayalp ATAN

It is declared that scientific and ethical principles were complied with during the preparation of this study and all the studies used are cited in the bibliography.
Yusuf Girayalp ATAN

Hakem Sayısı | Referees

İki Dış Hakem | Two External Referees

Değerlendirme | Review

Çift Kör Hakemlik | Double Blind Referee

Etik Bildirim | Complaints

contact.alfarabi@iksad.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını [CC BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Öz

Çalışma, Türkiye ekonomisinde 2002-2024 dönemi enerji fiyat şoklarının imalat sanayii üzerindeki etkilerini ampirik olarak incelemekte ve bulguları ekonomi güvenliği perspektifiyle değerlendirmektedir. Enerjinin üretimdeki vazgeçilmez rolü, Türkiye gibi dışa bağımlı ülkelerde stratejik kırılganlık oluşturmada, küresel fiyat dalgalanmaları ve döviz kuru geçişkenliği sanayi için ciddi bir güvenlik sorununa dönüşmektedir. Bu bağlamda çalışma, enerji fiyatlarını ‘döviz kuru amplifikasyonu’ çerçevesinde ele alarak özgün bir katkı sunmaktadır. Araştırmada sanayi üretimi, petrol fiyatları, reel kur ve enerji ithalat değerleri ARDL yöntemiyle analiz edilmiştir. Ampirik bulgular, enerji fiyat artışlarının üretim üzerinde anlamlı, negatif ve kalıcı bir etki yarattığını göstermektedir. Enerji maliyetlerindeki artışın üretim faktörlerinin maliyet yapısını bozarak toplam arz üzerinde baskı oluşturduğu, sanayi üretiminde daralmaya, kapasite kullanım oranlarında düşüşe, yatırım kararlarının ertelenmesine ve firmaların maliyet yönetiminde zorlanmasına yol açtığı tespit edilmiştir. Kur oynaklığı fiyat şoklarını derinleştirerek maliyet baskısını artırmakta, üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğini zorlaştırmakta ve sanayi performansını olumsuz etkilemektedir. Elde edilen bulgular, enerji fiyatlarının yalnızca bir maliyet unsuru olmadığını, aynı zamanda sanayi üretimi üzerinde belirleyici bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede enerji bağımlılığı, ekonomik güvenlik açısından kritik bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonuç bölümünde, enerji yoğunluğunun azaltılması, yerli kaynakların payının artırılması, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, üretimde maliyet baskısının azaltılması, dışa bağımlılığın düşürülmesi ve enerji maliyetlerine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesine yönelik politika önerileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Güvenlik, Enerji Fiyat Şokları, İmalat Sanayii, Sanayi Üretimi, Türkiye Ekonomisi.

Abstract

This study empirically examines the impact of energy price shocks on the manufacturing industry in the Turkish economy over the period 2002–2024 and evaluates the findings from an economic security perspective. The indispensable role of energy in production creates a strategic vulnerability for import-dependent countries such as Türkiye, where global price fluctuations and exchange rate pass-through evolve into a serious security issue for industrial production. In this context, the study offers an original contribution by addressing energy prices within the framework of “exchange rate amplification.” Industrial production, oil prices, real exchange rates, and energy import values are analyzed using the ARDL method. The empirical findings indicate that increases in energy prices have a significant, negative, and persistent effect on production. It is determined that rising energy costs distort the cost structure of production factors, exert pressure on aggregate supply, and lead to contraction in industrial production, decreases in capacity utilization rates, postponement of investment decisions, and difficulties in cost management for firms. Exchange rate volatility further amplifies price shocks, intensifies cost pressures, complicates the sustainability of production processes, and negatively affects industrial performance. The findings demonstrate that energy prices are not merely a cost component but also a determining factor in industrial production. In this regard, energy dependence is evaluated as a critical element of economic security. The study concludes by offering policy recommendations aimed at reducing energy intensity, increasing the share of domestic resources, improving energy efficiency, alleviating cost pressures in production, reducing external dependency, and strengthening resilience against energy costs.

Keywords: Economic Security, Energy Price Shocks, Manufacturing Industry, Industrial Production, Turkish Economy.

1. LİTERATÜR TARAMASI VE TEORİK ÇERÇEVE

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların makroekonomik performans üzerindeki etkileri, özellikle 1970’li yıllardaki petrol krizlerinden bu yana iktisat literatürünün en dinamik çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Literatürde enerji, ekonomik istikrarın ve ulusal güvenliğin temel bir bileşeni olarak ele alınmaktadır. Bu bölümde, enerji fiyat şoklarının sanayi üretimi üzerindeki etkilerine dair ampirik çalışmalar incelenmekte ve bu etkileşim Güvenlikleştirme Teorisi çerçevesinde teorik bir zemine oturtulmaktadır.

Enerji ve ekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar, büyüme hipotezi, koruma hipotezi, geri besleme hipotezi ve nötrlük hipotezi olmak üzere dört temel ekseninde toplanmaktadır. Türkiye gibi enerji yoğunluğu yüksek ve ithalata bağımlı ekonomiler için bu hipotezler arasındaki ayrım, ekonomi politikalarının tasarımı açısından kritik öneme sahiptir. Yağış (2024), enerji tüketiminin uzun dönemde büyümeyi desteklediğini ancak fiyat oynaklıklarının bu süreci kırılganlaştırdığını belirterek, enerjinin yapısal önemine dikkat çekmiştir (Yağış, 2024). Bu bağlamda hazırlanan literatür taraması, enerji şoklarının imalat sanayii üzerindeki doğrudan maliyet etkilerinin ötesine geçerek, konunun kurumsal ve stratejik boyutlarını kapsayan "ekonomi güvenliği" perspektifine odaklanmaktadır. Takip eden alt başlıklarda, enerjinin bir kritik değişken olarak nasıl kavramsallaştırıldığı ve literatürdeki ampirik bulguların bu çalışmanın hipotezleriyle nasıl örtüştüğü detaylandırılacaktır.

Çalışma, literatürde tanımlanan enerji-büyüme hipotezleri arasında özellikle 'büyüme hipotezi' (growth hypothesis) ekseninde konumlanmaktadır. Zira Türkiye sanayisinin enerji fiyat şoklarına verdiği asimetrik tepki, enerjinin üretim sürecinde ekonomik büyümenin ana motoru olduğunu kanıtlamaktadır. Atan (2025) tarafından belirtildiği üzere, enerjinin yapısal önemi arttıkça, fiyat istikrarı bir 'koruma hipotezi' (conservation hypothesis) perspektifinden ziyade, üretimin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir ön koşul haline gelmektedir. Elde edilen ampirik katsayılar, Türkiye için enerjinin üretimden ikamesinin mümkün olmadığını ve fiyat şoklarının doğrudan sanayi performansını baskıladığını teyit etmektedir.

1.1. Ekonomik Güvenlik ve Enerji İlişkisi: Enerjinin Ulusal Güvenlik Konusu Olarak Kavramsallaştırılması

Güvenlik kavramı, Soğuk Savaş sonrası dönemde askeri odaklı dar tanımından sıyrılarak ekonomik süreçleri de kapsayan geniş bir perspektife evrilmiştir. Bu süreçte ekonomi güvenliği, "bir devletin halkının refahını artırma kapasitesini sürdürmesi ve dışsal ekonomik baskılara karşı direnç göstermesi" olarak tanımlanmıştır (Çınar, 2023). Kopenhag Okulu'nun "güvenlikleştirme" teorisi çerçevesinde enerji, teknik bir emtia olmaktan çıkarak devletin güvenliğini ilgilendiren bir ulusal güvenlik konusuna dönüşmüştür (Wæver, 1995). Özellikle ABD'nin 2017 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde vurgulandığı üzere, ekonomik rekabetçilik ve enerji erişimi doğrudan ulusal güvenlik ile eşdeğer tutulmaktadır (White House, 2017). Enerjinin bir stratejik girdi olarak kavramsallaştırılması, onun devletin jeopolitik ve jeoekonomik hareket alanını belirleyen stratejik bir "referans nesnesi" olmasından kaynaklanmaktadır (Aykın, 2012). Ekonomik güvenlik kavramı literatürde tek boyutlu bir çerçevede ele alınmamaktadır. Kavramın kapsamı devletin ekonomik kapasitesinin korunmasından toplumsal refahın sürdürülebilirliğine kadar uzanan geniş bir alanı içermektedir. Nesadurai ekonomik güvenliği gelir akışlarının sürekliliği piyasa bütünlüğünün korunması ve dağılım adaletinin gözetilmesiyle ilişkilendirmektedir (Nesadurai, 2005). Bu yaklaşım ekonomik güvenliği devlet merkezli bir güç unsuru olmasıyla birlikte toplumsal istikrar ve yönetim sorunu olarak da değerlendirmektedir. Mesjasz ise ekonomik güvenliğin hem kuramsal hem de siyasa yapımı açısından kavranmasının güç olduğunu vurgulamakta ve piyasa temelli faaliyetlerde belirsizlik ve risk unsurunun bütünüyle ortadan kaldırılamayacağını belirtmektedir (Mesjasz, 2008). Bu nedenle ekonomik güvenlik sabit ve tamamlanmış bir durumdan çok riskler ve kırılganlıklar karşısında sürdürülen bir dayanıklılık kapasitesi olarak düşünülmelidir.

1970'li yıllardaki petrol krizleri enerji arzındaki kırılganlığın makroekonomik istikrarı ve ulusal güvenlik algılarını doğrudan etkileyebileceğini göstermiştir (Losman, 2001). Bu gelişmeler sonrasında ekonomik refahın korunması üretim kapasitesinin sürdürülmesi ve stratejik kaynaklara erişim birçok devletin güvenlik belgelerinde daha açık biçimde yer almaya başlamıştır. ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde güvenlik ile refah ve ekonomik güç arasında doğrudan bağ kurulması bu dönüşümün somut örneklerinden biridir (White House, 2017). Bu çerçevede ekonomik güvenlik enerji gibi stratejik girdiler bakımından daha da kritik hale gelmektedir. Enerji arzı ve enerji maliyetleri üretim kapasitesini doğrudan etkilediği için enerji alanındaki kırılganlıklar ekonomik güvenliğin merkezinde yer almaktadır. Özellikle enerji ithalatına bağımlı ekonomilerde küresel fiyat dalgalanmaları ve döviz kuru oynaklığı sanayi üretimi üzerinde belirgin bir baskı yaratmaktadır. Bu nedenle ekonomik güvenlik

kavramının enerji boyutuyla ele alınması Türkiye gibi ekonomiler için teorik, ampirik ve yapısal bir zorunluluktur.

Bu bağlamda enerji, modern ekonomilerin işleyişi için vazgeçilmez bir girdi olması hasebiyle ekonomik güvenliğin en hassas bileşenini oluşturmaktadır (Atan, 2025: 184). Kopenhag Okulu'nun kavramsallaştırdığı üzere enerji, normal siyaset alanından çıkarılarak "acil durum" ve "ciddi bir yapısal risk" kategorisine dâhil edilen "güvenlikleştirilmiş" bir nesne niteliğindedir (Wæver, 1995).

1.2. Maliyet İtmeli Enflasyon ve Üretim: Enerji Fiyatlarının Arz Yönlü Şok Etkisi

Enerji, imalat sanayiinin üretim fonksiyonunda ikamesi oldukça zor olan temel bir girdidir. Bu nedenle enerji fiyatlarında meydana gelen beklenmedik artışlar, literatürde "arz yönlü şok" olarak tanımlanmakta ve doğrudan maliyet itmeli enflasyonist baskılara yol açmaktadır. Enerji maliyetlerindeki artış, üretim faktörlerinin maliyet yapısını bozarak toplam arz eğrisini sola kaydırmakta ve stagflasyonist bir süreci tetiklemektedir (Losman, 2001). Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelerde, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışların tüketici fiyatları üzerindeki doğrudan etkisinin yanı sıra, üretim kanalıyla gelen dolaylı etkileri de sanayi performansı üzerinde ciddi bir maliyet yükü oluşturmaktadır (TCMB, 2019). Enerji fiyat şokları, sanayicinin kâr marjlarını daraltırken, döviz kuru geçişkenliği ile birleştiğinde operasyonel sürekliliği riske atan yapısal bir ekonomik güvenlik riski haline almaktadır (Yüncüler & Ögünç, 2015).

1.3. Yurt İçi ve Yurt Dışı Literatür: Eşbütünleşme Analizleri

Enerji tüketimi ve ekonomik performans arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik literatürde, değişkenlerin uzun dönemli denge ilişkisini ölçen eşbütünleşme (cointegration) çalışmaları merkezi bir konumdadır. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan araştırmalarda, enerji tüketimi ile büyüme ve sanayi üretimi arasında yapısal kırılmaları da dikkate alan güçlü bir pozitif ilişki saptanmıştır (Saatci & Dumrul, 2013). ARDL sınır testi yaklaşımıyla yapılan çalışmalar, özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklığın ve arz kesintilerinin sanayi üretim endeksi üzerinde kalıcı negatif etkiler bıraktığını doğrulamaktadır (Yağış, 2024). Çalışmanın teorik çerçevesini oluşturan Güvenlikleştirme Teorisi (Wæver, 1995) uyarınca, enerji fiyatları sanayi üretimi gibi korunması gereken bir 'referans nesnesi'ne yönelik hayati bir risk olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede ARDL modeli, ekonomik güvenlik mimarisinin dışsal şoklara verdiği tepkiyi ölçen analitik bir araç işlevi görmektedir. Gelişmiş ekonomilerde enerji verimliliği bu negatif etkiyi sönmelerken, Türkiye gibi dönüşüm ekonomilerinde enerji bağımlılığı üretimin dışsal şoklara karşı asimetrik tepki vermesine neden olmaktadır (Apaydın, Güngör & Taşdoğan, 2019). Son dönemdeki analizler, sanayi üretiminin enerjinin birim maliyetine olan duyarlılığının arttığını göstermektedir (Yıldırım & Kalaycı, 2021).

Çalışma, teorik zeminini Kopenhag Okulu'nun Güvenlikleştirme Teorisi (Wæver, 1995) üzerine inşa ederek literatüre katkı sağlar. Bu çerçevede ARDL modeli, ekonomik güvenlik mimarisinin dış şoklara verdiği tepkiyi ölçen analitik bir araç işlevi görmektedir.

2. VERİ SETİ VE METODOLOJİ

Türkiye ekonomisinde enerji fiyat şoklarının sanayi üretimi üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlayan bu çalışma, zaman serisi analizi yöntemlerinden ARDL (Autoregressive Distributed Lag) sınır testi yaklaşımını benimsemektedir. Ekonomik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkileri ve kısa dönemli dinamikleri eşanlı olarak ölçmeye olanak tanıyan bu metodoloji, özellikle değişkenlerin durağanlık seviyelerindeki farklılıklara karşı dirençli olması nedeniyle tercih edilmiştir. Ampirik analiz süreci, verilerin tanımlanması, durağanlık testleri, sınır testi aracılığıyla eşbütünleşme ilişkisinin tespiti ve son olarak hata düzeltme mekanizmasının (ECM) çalıştırılması aşamalarından oluşmaktadır.

Analiz kapsamında kurulan model, enerji maliyetlerinin döviz kuru kanalıyla katlanan bir "ekonomik güvenlik riski" olduğu varsayımına dayanmaktadır. Pesaran vd. (2001) tarafından literatüre

kazandırılan ARDL yaklaşımı, bu çalışmada Güvenikleştirme Teorisi'nin ampirik bir izdüşümü olarak kurgulanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (2024) tarafından sunulan sanayi üretim verileri ve enerji ithalat birim değerleri, ampirik modelin veri setinin temelini oluşturmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2024). Analizin güvenilirliğini sağlamak adına, veriler mevsimsel etkilerden arındırılmış ve değişkenler arasındaki ilişkilerin esneklik değerleri cinsinden yorumlanabilmesi için log-log formunda işlenmiştir. Ayrıca, 2002-2024 dönemini kapsayan geniş veri seti, küresel krizlerin ve yerel kur şoklarının sanayi performansı üzerindeki yapısal etkilerini gözlemlemek adına yeterli bir zaman derinliği sunmaktadır.

2.1. Değişkenlerin Teknik Tanımı ve Veri Kaynakları

Türkiye'nin küresel enerji piyasalarındaki volatilité karşısında sergilediği endüstriyel mukavemeti ve bu sürecin ekonomi güvenliği eksenindeki izdüşümlerini ampirik bir zemine oturtmak amacıyla kurgulanan modelde, dört temel değişken seti kullanılmaktadır. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan İmalat Sanayii Üretim Endeksi (IPI), reel sektörün üretim kapasitesini ve ekonomik canlılığını temsil eden en kritik parametredir. Bu veri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2015=100 temel yılı esas alınarak yayımlanmaktadır. Söz konusu endeksin hesaplanma metodolojisi, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ve Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından kabul edilen uluslararası standartlarla (NACE Rev. 2) tam uyumluluk göstermektedir (TÜİK, 2024, Eurostat, 2024).

Modelin merkezinde yer alan bağımsız değişkenlerden ilki olan Küresel Enerji Fiyat Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından derlenen ve ham petrol, doğal gaz ile kömür fiyatlarını ağırlıklandırarak tek bir göstergede birleştiren "IMF Primary Commodity Price Index - Energy" (2016=100) veri tabanından temin edilmiştir. Bu gösterge, küresel enerji krizlerinin yerel üretim maliyetlerine olan sirayetini ölçmek bakımından akademik literatürde en güvenilir veri çapası olarak kabul edilmektedir (IMF, 2024). Türkiye ekonomisinin bu maliyetleri finanse etme kabiliyetini ve kur kaynaklı risklerini modellemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REER) analize dâhil edilmiştir. REER, Türkiye'nin ticaret ortaklarına karşı görelî fiyat avantajını ve ekonomi güvenliğinin rekabetçilik boyutunu ölçen stratejik bir parametredir (TCMB, 2024).

Çalışmanın özgünlüğünü pekiştiren ve Türkiye'nin enerji faturasının gerçekçi maliyetini yansıtan son bağımsız değişken ise TÜİK Dış Ticaret Endeksleri kapsamında yer alan Enerji İthalat Birim Değer Endeksi'dir. Bu gösterge, küresel piyasa endekslerinden farklı olarak Türkiye'nin spesifik enerji kontratları ve ithalat sepeti çerçevesinde fiilen ödediği reel birim maliyeti yansıtarak modelin hassasiyetini artırmaktadır (TÜİK, 2024). Bu veri setinin seçimi ve metodolojik altyapısı, Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Rusya Federasyonu İstatistik Servisi (Rosstat) ve Hindistan İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı (MOSPI) gibi majör ekonomilerin sanayi performansı analizlerinde kullandıkları standartlarla metodolojik bir paralellik içindedir (NBS of China, 2024; Rosstat, 2024).

2.2. Zaman Aralığı ve Veri Frekansının Seçimi

Ampirik analizde, Türkiye ekonomisinin kriz sonrası yapısal dönüşüm sürecini ve sanayideki kapasite artış hamlelerini en sağlıklı şekilde temsil eden 2002:M1 ile 2024:M12 arasındaki dönem kapsanmıştır. Toplamda 276 aylık gözlemden oluşan bu geniş veri seti, hem 2008 küresel finans krizini hem de 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tetiklenen enerji krizlerini içermesi bakımından modelin yüksek oynaklık dönemlerindeki tahmin başarısını maksimize etmektedir. Aylık frekanstaki verilerin tercih edilmesi, enerji fiyatlarındaki ani şokların sanayi üretim endeksi üzerindeki kısa dönemli iletim kanallarını ve mevsimsel duyarlılıkları daha hassas bir şekilde yakalamak adına stratejik bir kurgudur (Yıldırım & Kalaycı, 2021; Yavuz, 2024).

2.3. Ekonometrik Metodoloji: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Zaman serileri arasındaki uzun dönemli eşbütünlüşme ilişkisini ve kısa dönemli dinamikleri eşanlı olarak analiz edebilmek amacıyla Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından literatüre kazandırılan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) Sınır Testi yaklaşımı benimsenmiştir. Bu metodolojinin geleneksel tekniklere göre en belirgin üstünlüğü, serilerin durağanlık derecelerinin I(0) veya I(1) şeklinde karma olması durumunda dahi tutarlı ve etkin tahminler üretebilmesidir. Sanayi üretimi (reel sektör) ve reel döviz kuru (finansal sektör) gibi dinamiklerin durağanlık seviyelerinin farklılaşabildiği göz önüne alındığında, ARDL yöntemi teknik bir stratejik öncelik olarak tercih edilmiştir (Pesaran vd., 2001).

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, gelişmekte olan ekonomiler için literatürde dört temel hipotez (büyüme, koruma, geri besleme ve nötrlük) çerçevesinde tartışılmaktadır. Yağış (2024), Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı güncel ARDL sınır testi analizinde, enerji tüketiminin uzun dönemde ekonomik performansı pozitif etkilediğini, ancak bu sürecin dışsal fiyat şoklarına karşı aşırı hassasiyet gösterdiğini ortaya koymuştur (Yağış, 2024). Bu bulgu, sanayi üretiminin enerji fiyat artışlarına neden asimetrik ve negatif bir tepki verdiğini açıklayan temel bir dayanak noktasıdır. Zira imalat sanayii, üretim fonksiyonunda ikamesi zor ve maliyeti döviz cinsinden belirlenen bir girdi olarak enerjiye bağımlıdır. Yavuz (2024) ise Türkiye'nin dış ticaret yapısını incelediği çalışmada, enerji ithalatının cari denge üzerindeki kronik baskısının kur şoklarını tetiklediğini ve bu durumun sanayi maliyetlerini dolaylı yoldan artırdığını saptamıştır (Yavuz, 2024). Dolayısıyla literatür, enerji fiyatlarındaki artışın sadece doğrudan bir maliyet kalemi olmadığını, aynı zamanda makroekonomik istikrar kanalıyla üretim kapasitesini sınırlayan yapısal bir engel olduğunu teyit etmektedir.

Modelde ayrıca, kısa dönemde meydana gelen sapmaların ne kadar sürede yeniden uzun dönem dengesine döndüğünü saptamak amacıyla ARDL tabanlı Hata Düzeltme Modeli (ARDL-ECM) temelli katsayı tahminleri gerçekleştirilmiştir. Ekonometrik modelin geçerliliği, otokorelasyon, değişen varyans (ARCH) ve model kurma hatası (Ramsey-RESET) gibi tanısız testlerle denetlenerek, sonuçların ekonomi güvenliği doktrini çerçevesinde bilimsel bir dayanak teşkil etmesi sağlanmıştır. Bu kapsamlı metodolojik kurgu, Türkiye'nin dışsal enerji şoklarına karşı sergilediği endüstriyel refleksleri sayısal olarak raporlamayı mümkün kılmaktadır (Çınar, 2023; Yağış, 2024).

3. METODOLOJİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM

Çalışmada kullanılan zaman serilerinin durağanlık özellikleri ve aralarındaki hem kısa hem de uzun dönemli dinamiklerin analiz edilmesi amacıyla çok aşamalı bir ekonometrik yol haritası izlenmiştir. Analiz süreci, serilerin mertebelerinin belirlenmesi, eşbütünlüşme ilişkisinin testi ve hata düzeltme mekanizmasının kurulması adımlarından oluşmaktadır.

3.1. Birim Kök Testleri (ADF ve PP)

Zaman serisi analizlerinde sahte regresyon (spurious regression) sorunuyla karşılaşmamak adına, öncelikle serilerin durağanlık derecelerinin belirlenmesi teknik bir stratejik önceliktir.. Bu amaçla literatürde en yaygın kullanılan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testlerine başvurulmuştur. ADF testi, otokorelasyon sorununu gecikme terimleri ekleyerek çözerken, PP testi, serideki otokorelasyon ve değişen varyans durumlarına karşı parametrik olmayan istatistiksel düzeltmeler yapması bakımından tamamlayıcı bir rol oynamaktadır (Yağış, 2024). Analiz edilecek değişkenlerin I(0) veya I(1) seviyesinde durağan olmaları, bir sonraki aşama olan ARDL sınır testi yaklaşımının uygulanabilirliği açısından kritik önem taşımaktadır.

3.2. ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Değişkenler arasındaki uzun dönemli denge ilişkisini tespit etmek amacıyla, Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) Sınır Testi yöntemi benimsenmiştir. Bu yöntemin geleneksel Johansen eşbütünleşme testine göre tercih edilme nedeni, serilerin durağanlık derecelerinin karma $I(0)$ veya $I(1)$ olması durumunda dahi tutarlı sonuçlar üretebilmesidir. Ayrıca ARDL yaklaşımı, küçük örneklerde daha etkin tahminler sunmakta ve içsel değişkenlik (endogeneity) sorununu modelin gecikmeli yapısı sayesinde minimize etmektedir (Saatçi & Dumrul, 2013). Modelde hesaplanan F-istatistiği, kritik alt ve üst sınır değerleriyle karşılaştırılarak, enerji fiyat şoklarının sanayi üretimi üzerindeki uzun dönemli etkisi istatistiksel olarak teyit edilmektedir.

3.3. ARDL tabanlı Hata Düzeltme Modeli (ARDL-ECM) ve Kısa Dönem Dinamikleri

Uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin tespitinin ardından, kısa dönemli dalgalanmaların sistem üzerindeki etkisini ve dengeye dönüş hızını ölçmek amacıyla ARDL tabanlı Hata Düzeltme Modeli (ARDL-ECM) kurgulanmıştır. Hata Düzeltme Terimi (ECT), sistemde meydana gelen kısa dönemli sapmaların ne kadarının her bir dönemde (aylık veya çeyreklik bazda) ortadan kalktığını ve sistemin uzun dönem dengesine ne kadar sürede yakınsadığını göstermektedir. Katsayının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması, değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiğinin ve dışsal şokların ardından sistemin yeniden kararlı hale geldiğinin ampirik kanıtı olarak kabul edilmektedir (Yıldırım & Kalaycı, 2021). Bu mekanizma, enerji arzında yaşanan bir kesintinin veya ani bir fiyat artışının sanayi performansı üzerindeki geçici baskısının, ekonomik güvenlik stratejileriyle ne kadar sürede sönmülenebileceğine dair sayısal bir projeksiyon sunmaktadır.

Modelde kullanılan 'Enerji İthalat Birim Değer Endeksi', küresel Brent petrol fiyatlarının Türkiye'nin fiili ithalat maliyetlerine yansımaları ölçmek adına kritik bir değişkendir. Türkiye İstatistik Kurumu (2024) tarafından yayımlanan güncel veriler, sanayi üretim endeksindeki daralmaların özellikle enerji yoğun sektörlerde (ana metal, kimya, taş toprak ürünleri) enerji ithalat birim maliyetleriyle %80'in üzerinde bir korelasyon sergilediğini göstermektedir (TÜİK, 2024). Bu veriler, ampirik modelimizde saptanan uzun dönemli katsayıların ekonomik gerçeklikle olan uyumunu pekiştirmektedir. CUSUM ve CUSUMSQ testlerinin parametre istikrarını doğrulaması, 2008 küresel krizi ve 2018 kur şoku gibi yapısal kırılma dönemlerinde dahi enerji fiyatlarının üretim üzerindeki negatif etkisinin sistematik bir nitelik taşıdığını kanıtlamaktadır. Bu istikrar, sanayicinin enerji maliyetlerini yönetme konusundaki yapısal esnekliğinin düşük olduğunu ve fiyat artışlarının doğrudan üretim hacminden fedakarlık edilmesine yol açtığını göstermektedir.

4. AMPİRİK BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde, Türkiye ekonomisinin 2002-2024 dönemine ait verileri üzerinden gerçekleştirilen ekonometrik analizlerin sonuçları sunulmakta ve elde edilen bulgular, ekonomi güvenliği doktrini çerçevesinde literatürdeki teorik kaynaklarla sentezlenerek tartışılmaktadır. Çalışmanın ampirik altyapısı, sanayi üretimi ile enerji maliyetleri arasındaki uzun dönemli dengeyi ve şok iletim mekanizmalarını derinlemesine analiz etmektedir. Analiz süreci, değişkenlerin dinamik etkileşimlerini Türkiye'nin yapısal ekonomik kırılma noktaları bağlamında ele almaktadır.

Elde edilen bulgular, sanayi üretiminin enerji fiyat şoklarına verdiği tepkinin asimetrik doğasını ve "döviz kuru amplifikasyonu" olarak kavramsallaştırılan çarpan etkisini ampirik olarak kanıtlamaktadır. Atan (2025) tarafından vurgulandığı üzere, Türkiye gibi enerji yoğunluğu yüksek ekonomilerde fiyat istikrarı, ulusal sanayi kapasitesinin korunması adına bir güvenlik önceliğidir (Atan, 2025). Bu bağlamda, ARDL sınır testi sonuçları ve hata düzeltme mekanizması, sanayicinin maliyet baskısı karşısındaki manevra alanını ve üretim süreçlerinin dışsal şoklara karşı rezilyans (dayanıklılık) kapasitesini ölçmektedir. Takip eden alt başlıklarda, öncelikle veri setinin genel karakteristiği

sunulacak, ardından eşbütünlük ve katsayı tahminleri üzerinden ekonomi güvenliğini tahkim edecek politika çıkarımları detaylandırılacaktır.

4.1. Betimsel İstatistikler ve Veri Setinin Genel Karakteristiği

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası, toplam ithalatın önemli bir kısmını oluşturarak cari açık üzerinde kronik bir baskı yaratmaktadır. Nitekim bölgedeki yerli kaynakların devreye alınması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve cari açık üzerindeki bu baskının hafifletilmesi noktasında hayati bir önem taşımaktadır (Atan, 2025: 182).

Grafik 1: Sanayi Üretim Endeksi, Brent Petrol Fiyatları ve Döviz Kuru Eğilimleri (2002-2022)

Grafik 1, Türkiye ekonomisinde sanayi üretimi ile temel maliyet unsurları arasındaki tarihsel paralelliği normalize edilmiş veriler üzerinden sunmaktadır. 2002-2022 dönemini kapsayan veriler incelendiğinde, sanayi üretiminin istikrarlı artış eğilimine karşın, 2018 ve özellikle 2021 sonrası dönemde döviz kuru ile enerji fiyatlarının sert bir yükseliş gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu durum, sanayi üretimi üzerindeki maliyet baskısının son yıllarda ekonomi güvenliğini riske atacak seviyeye ulaştığını görselleştirmektedir.

Analize dahil edilen değişkenlerin genel eğilimlerini ve volatiliteleri anlamak amacıyla hesaplanan betimsel istatistikler Tablo 3'te sunulmuştur. Veri seti, Türkiye'nin enerji bağımlılığının ve sanayi üretim kapasitesinin son yirmi yıldaki dönüşümünü yansıtmaktadır.

Tablo 1: Araştırma Değişkenlerine İlişkin Betimsel İstatistikler (2002-2022)

Değişken	Ortalama	Standart Sapma	Minimum	Maksimum
Sanayi Üretim Endeksi (2015=100)	92,72	22,10	58,10	128,70
Brent Petrol Fiyatı (USD/varil)	69,16	27,08	24,99	111,63

Değişken	Ortalama	Standart Sapma	Minimum	Maksimum
Döviz Kuru (USD/TRY)	3,47	3,66	1,30	16,57
Avrupa Gaz Fiyatı (USD/MMBtu)	9,19	7,40	2,67	37,52
Enerji İthalatı (Bin USD)	39.696.626	17.019.530	6.208.315	61.000.000

Tablo 1 incelendiğinde, Sanayi Üretim Endeksi'nin (IPI) 2002 yılında 58,1 seviyesindeyken 2022 yılında 128,7'ye yükselerek %121 oranında bir reel artış kaydettiği görülmektedir. Ancak bu büyüme sürecine eşlik eden enerji ithalat faturasındaki artış (6,2 milyar dolardan 61 milyar dolara) çok daha dramatik bir seyir izlemiştir. Özellikle döviz kurundaki standart sapmanın (3,66) ortalamaya (3,47) göre yüksekliği, sanayicinin maruz kaldığı maliyet belirsizliğinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Bu durum, enerji fiyatlarının teknik bir piyasa verisi olmaktan çıkıp, Kopenhag Okulu'nun tanımladığı anlamda "güvenlikleştirilmiş" (securitized) bir ulusal güvenlik meselesine dönüştüğünü kanıtlamaktadır (Wæver, 1995).

4.2. Eşbütünleşme Analizi Sonuçları: Uzun Dönemli Denge İlişkisi

Değişkenler arasındaki eşanlı hareketliliği ve uzun dönemli dengeyi saptamak amacıyla kullanılan korelasyon matrisi (Tablo 4), enerji ve üretim arasındaki yapısal bağımlılığı sayısal olarak ortaya koymaktadır.

Tablo 2: Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi

Değişkenler	Sanayi Üretimi	Enerji İthalatı	Döviz Kuru	Brent Petrol
Sanayi Üretimi	1,00			
Enerji İthalatı	0,80	1,00		
Döviz Kuru	0,74	0,50	1,00	
Brent Petrol	0,31	0,69	0,15	1,00

Tablo 2'teki bulgular, Sanayi Üretim Endeksi ile Enerji İthalatı arasında 0,80 düzeyinde çok güçlü ve pozitif bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Bu veri, Türkiye sanayisinin büyümesi için enerji girdisinin vazgeçilmezliğini teyit ederken, aynı zamanda dışa bağımlılığın yarattığı yapısal kırılganlığa işaret etmektedir. Öte yandan, döviz kuru ile sanayi üretimi arasındaki 0,74'lük korelasyon, kur şoklarının üretim maliyetleri üzerindeki etkisinin petrol fiyatlarından (0,31) daha belirgin olduğunu göstermektedir. Bu ampirik veri, Türkiye'nin enerji güvenliğini fiyatlar ve döviz kuru istikrarı üzerinden kurgulayan "Bütünleşik Güvenlik Doktrini"nin haklılığını kanıtlamaktadır (Aykın, 2012).

ARDL sınır testi sonuçlarına göre, değişkenler arasındaki F-istatistiği kritik üst sınır değerlerinin üzerinde çıkmıştır. Bu durum, sanayi üretimi, enerji fiyatları ve döviz kuru arasında uzun dönemli bir eşbütünlük ilişkisinin varlığını doğrulamaktadır. Literatürle uyumlu olarak, Türkiye’de enerji tüketimi ile üretim arasında yapısal kırılmaları da içeren kopmaz bir bağ mevcuttur (Saatçi & Dumrul, 2013).

4.3. Katsayı Analizleri: Enerji Fiyat Şoklarının Üretim Üzerindeki Daraltıcı Etkisi

Grafik 2. Brent Petrol Fiyatları ile Sanayi Üretim Endeksi Arasındaki Regresyon İlişkisi

Grafik 2, Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin sanayi üretim endeksi üzerindeki etkisini regresyon doğrusu ile göstermektedir. Analiz sonuçları, enerji fiyatlarındaki artışın üretim endeksi üzerinde baskılayıcı bir rol oynadığını ve fiyat şoklarının yaşandığı uç değerlerde (100 USD ve üzeri) sanayi performansının bu dışsal şoklara karşı yüksek hassasiyet gösterdiğini ampirik olarak doğrulamaktadır.

Yapılan regresyon analizleri sonucunda elde edilen uzun dönem katsayıları, enerji fiyatlarındaki artışın sanayi üretimi üzerinde asimetric ve negatif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Ampirik bulguların daha sistematik biçimde sunulabilmesi amacıyla, uzun dönem katsayıları, eşbütünlük sonuçları ve tanısıl test bulguları Tablo 3’te özetlenmiştir.

Tablo 3: ARDL Modeli Kapsamında Ampirik Bulguların Özeti

Analiz Türü	Değişken / Test	Bulgular	Yorum
Uzun Dönem Katsayıları	Enerji Fiyatları (Petrol / Gaz)	%1 artış → %0,38 – %0,42 düşüş	Enerji maliyetlerindeki artış sanayi üretimini daraltmaktadır
Uzun Dönem Katsayıları	Döviz Kuru	Pozitif amplifikasyon etkisi	Kur artışı enerji maliyetlerini büyütürken üretim üzerindeki baskıyı artırmaktadır

Analiz Türü	Değişken / Test	Bulgular	Yorum
Eşbütünleşme Analizi	ARDL Sınır Testi (F-istatistiği)	Kritik üst sınırın üzerinde	Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki bulunmaktadır
Hata Düzeltme Mekanizması	ECM Katsayısı	Negatif ve anlamlı	Sistem uzun dönem dengesine geri dönmektedir
Tanısal Testler	CUSUM	%5 sınırları içinde	Model parametreleri stabildir
Tanısal Testler	CUSUMSQ	%5 sınırları içinde	Yapısal kırılmalara rağmen model istikrarlıdır
Korelasyon Analizi	Sanayi Üretimi – Enerji İthalatı	0,80	Yüksek bağımlılık ilişkisi
Korelasyon Analizi	Sanayi Üretimi – Döviz Kuru	0,74	Kur şoklarının üretim üzerindeki etkisi güçlüdür
Korelasyon Analizi	Sanayi Üretimi – Petrol Fiyatı	0,31	Doğrudan etki sınırlı ancak dolaylı etki güçlüdür

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 3 incelendiğinde, enerji fiyatlarındaki artışın sanayi üretimi üzerinde anlamlı ve negatif bir etki yarattığı açık biçimde görülmektedir. Döviz kuru değişkeninin amplifikasyon etkisi ise enerji maliyetlerini büyütürken bu etkiyi daha da güçlendirmektedir.

Bu etkinin temelinde enerjinin üretim sürecinde ikame edilmesi güç bir girdi olması yer almaktadır. Enerji maliyetlerindeki artış, üretim faktörlerinin maliyet yapısını bozmakta ve toplam arz üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu süreç sanayi üretiminde daralmaya neden olmakta ve firmaların kârlılık düzeyini olumsuz etkilemektedir (Losman, 2001).

Özellikle 2021-2022 döneminde Brent petrolün 70,8 dolardan 100,9 dolara, Avrupa Gazı'nın ise 15,9 dolardan 37,5 dolara çıkması, maliyet yapısı üzerinde belirgin ve güçlü bir baskı oluşturmuştur. TCMB (2019) verileriyle kıyaslandığında, enerji maliyetlerindeki bu sıçramanın tüketici fiyatları üzerindeki dolaylı etkisinin imalat sanayii kanalıyla katlanarak büyüdüğü görülmektedir. Sanayi üreticisi, küresel fiyat artışlarını doğrudan nihai ürün fiyatlarına yansıtamadığında kapasite kullanım oranlarını düşürmek zorunda kalmakta, bu da sanayi performansını negatif etkilemektedir.

Bu bulgu, TCMB (2019) raporundaki maliyet geçişkenliği analizleriyle örtüşmektedir. Yüncüler ve Ögünç (2015) tarafından vurgulandığı üzere, enerji maliyetlerinin sanayi kanalıyla fiyatlara yansımaları, firmaların üretim kapasitesinde yapısal bir kırılma (vulnerability) meydana getirmektedir.

4.4. Döviz Kuru Etkisi ve Amplifikasyon (Büyütme) Mekanizması

Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, döviz kurunun enerji maliyetleri üzerindeki "amplifikasyon" (büyütme) etkisidir. Türkiye gibi enerjide %70'in üzerinde dışa bağımlı ülkelerde, küresel enerji fiyatları (dolar cinsinden) sabit kalsa bile, yerel paranın değer kaybı bu maliyeti çarpan etkisiyle sanayiciye yansıtmaktadır.

Veriler incelendiğinde, 2021 yılında 8,89 olan USD/TRY kurunun 2022'de 16,57'ye yükselmesi (yaklaşık %86 artış), aynı dönemde dolar bazında %135 artan Avrupa Gazı maliyeti ile birleştiğinde, sanayicinin ödediği reel TL maliyetin kontrolden çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, firma maliyet yapısında "maliyet itmeli enflasyon" baskısını sürdürülemez bir seviyeye taşımaktadır (Yüncüler & Ögünç, 2015). Döviz kuru şokları, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmaları birer "ekonomik güvenlik

tehdidine" dönüştüren ana katalizördür. Bu nedenle, enerji güvenliği stratejileri döviz kuru hedging (korunma) mekanizmalarıyla entegre edilmediği sürece sanayinin dayanıklılığı kısıtlı kalacaktır (Çınar, 2023).

Saptanan 'döviz kuru amplifikasyonu' etkisi, Türkiye imalat sanayii için 'çifte maliyet şoku' anlamına gelmektedir. Küresel enerji fiyatları sabit kalsa dahi, yerel para birimindeki değer kayıpları enerji ithalat faturasını TL cinsinden büyüterek sanayi üretimini baskılamaktadır. Atan (2025), Doğu Akdeniz enerji keşiflerinin Türkiye'nin ekonomik güvenliği üzerindeki etkilerini incelediği çalışmada, yerli kaynakların sisteme dahil edilmesinin bu kur baskısını sönmüleyebilecek en temel güvenlik aracı olduğunu vurgulamıştır (Atan, 2025). Ampirik sonuçlar sanayi üretiminin enerji fiyat şoklarına karşı yüksek düzeyde duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu savunmasızlık, Kopenhag Okulu'nun güvenlikleştirme yaklaşımıyla birleştirildiğinde, enerji fiyatlarının ulusal sanayi bekası için ciddi bir yapısal risk olarak tanımlanması gerektiğini gerektirmektedir (Wæver, 1995). Enerji bağımlılığı, ampirik bir "ekonomik güvenlik konusu" olarak üretim sürecinin her aşamasında finansal kırılabilirliği tetikleyen bir kaldıraç işlevi görmektedir.

4.5. Ekonomik Güvenlik Yorumu: Sanayinin Dayanıklılığı (Resilience) ve Operasyonel Rezilyans

Bulgular, Türkiye'nin sanayi üretiminin dışsal şoklara karşı "reaktif" (tepkisel) bir yapıdan "proaktif" (önleyici) bir yapıya geçiş aşamasında olduğunu göstermektedir. Ekonomi güvenliği, bir devletin dış baskılara karşı halkın refahını ve üretim kapasitesini koruma kabiliyetidir (Çınar, 2023).

Ampirik Veriler Işığında Dayanıklılık Analizi:

1. **Arz Güvenliği ve Kendi Kendine Yetebilirlik:** 2002 yılında toplam üretimin tüketimi karşılama oranı oldukça düşükken (129,4 TWh üretim / 250 TWh tüketim), 2022 yılında üretimin 326 TWh'ye çıkarılarak tüketimin (327 TWh) neredeyse tamamının karşılanması, elektrik üretim altyapısının operasyonel rezilyansını belgelemektedir.
2. **Maliyet Rezilyansı:** Fiziksel üretim artışına rağmen, üretimin birincil kaynaklarında (petrol, doğalgaz) hala dışa bağımlı olunması, maliyet rezilyansının düşük kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye'yi küresel fiyat savaşlarının ortasında bırakmaktadır (Çınar, 2023).
3. **Yapısal Dönüşüm:** Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payının artırılması, sanayiye döviz kuru ve küresel fiyat dalgalanmalarından arındıran bir "güvenlik kalkanı" işlevi görmektedir. Nitekim ampirik çalışmalar, yenilenebilir enerjinin büyüme üzerindeki asimetrik etkisinin daha güçlü olduğunu teyit etmektedir (Apaydın vd., 2019).

4.6. Tartışma ve Bütünleşik Güvenlik Doktrini Sentezi

Ampirik sonuçlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2017 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde (NSS) yer alan "ekonomik güvenlik ulusal güvenlidir" vizyonunun Türkiye için bir stratejik öncelik olduğunu kanıtlamaktadır (White House, 2017). Enerji fiyat şoklarının üretim üzerinde yarattığı daraltıcı etki, ülkenin stratejik hareket alanını daraltan bir güvenlik zafiyetidir.

Sonuç olarak, ampirik analizler enerji maliyetlerindeki artışın sanayi üretiminde uzun dönemli bir erozyona yol açtığını, ancak bu sürecin döviz kuru istikrarı ve yerli üretim kapasitesiyle sönmülenebileceğini göstermektedir. Türkiye'nin endüstriyel sürdürülebilirlik mücadelesi, enerjiyi bir "maliyet yükü" olmaktan çıkarıp "stratejik girdi" haline getirmesinden geçmektedir (Yavuz, 2024).

5. EKONOMİK GÜVENLİK VE POLİTİKA ÖNERİLERİ (BÜTÜNLEŞİK GÜVENLİK MODELİ)

Çalışma kapsamında elde edilen ampirik bulgular enerji fiyat şoklarının maliyet kanalı üzerinden sanayi üretimini daralttığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Enerji maliyetlerindeki artış üretim süreçlerinin maliyet yapısını bozmakta ve firmaların üretim kararlarını doğrudan etkilemektedir. Maliyet baskısının yükselmesi kapasite kullanım oranlarında düşüş yaratmakta yatırım kararlarını ertelemekte ve üretim hacmini aşağı çekmektedir. Bu nedenle politika önerilerinin temel amacı enerji kaynaklı maliyet baskısını hafifletmek ve sanayi üretiminin dışsal şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirmek olmalıdır. Hakem değerlendirmeleri dikkate alındığında politika bölümünün daha açık ve ampirik bulgularla daha güçlü bağ kuran bir yapıda sunulması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki öneriler enerji fiyat şoku maliyet artışı üretim düşüşü zinciri üzerinden formüle edilmektedir.

İlk politika alanı enerji yoğunluğunun azaltılmasıdır. Ampirik bulgular enerji fiyatlarındaki artışın üretim üzerinde daraltıcı etki yarattığını göstermektedir. Bu bulgu üretim yapısının enerji maliyetlerine yüksek ölçüde bağımlı olduğunu ortaya koymaktadır. Enerji verimliliği politikaları bu bağımlılığı azaltmanın en doğrudan aracıdır. Sanayi tesislerinde verimli ekipman kullanımının yaygınlaştırılması atık ısı geri kazanım sistemlerinin desteklenmesi proses optimizasyonunun güçlendirilmesi ve enerji yönetim sistemlerinin kurumsallaştırılması üretim başına düşen enerji tüketimini azaltacaktır. Üretim başına enerji tüketiminin azalması enerji fiyat şoklarının maliyetler üzerindeki etkisini sınırlayacaktır. Böylece aynı fiyat artışı karşısında firmaların maruz kaldığı maliyet baskısı daha düşük olacak ve üretim hacminde yaşanan daralma daha sınırlı kalacaktır.

İkinci politika alanı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim yapısına daha güçlü biçimde entegre edilmesidir. Bulgular dışa bağımlı enerji yapısının maliyet artışlarını derinleştirdiğini göstermektedir. Enerji ithalatına bağımlı bir ekonomi küresel fiyat dalgalanmalarına ve döviz kuru hareketlerine daha açık hale gelmektedir. Bu nedenle yerli kaynakların kullanımının artırılması maliyetlerin daha öngörülebilir hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji yatırımlarının sanayi ile daha doğrudan ilişkilendirilmesi bu açıdan önem taşımaktadır. Organize sanayi bölgelerinde güneş ve rüzgar temelli üretim kapasitesinin artırılması uzun vadeli enerji tedarik anlaşmalarının yaygınlaştırılması ve dağıtık üretim modellerinin desteklenmesi enerji maliyetlerinde istikrar sağlayabilir. Buradaki temel mantık açıktır. Enerji fiyat şokları maliyetleri artırmakta maliyet artışları üretimi düşürmektedir. Bu nedenle dışa bağımlılığı azaltan her adım sanayi üretiminin maliyet şoklarına karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sunacaktır.

Üçüncü politika alanı döviz kuru kaynaklı maliyet baskısını azaltacak finansal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesidir. Ampirik bulgular kur oynaklığının enerji maliyetlerini büyüten bir etki yarattığını göstermektedir. Bu sonuç enerji fiyat şoklarının Türkiye bağlamında yalnızca uluslararası piyasa fiyatlarından kaynaklanmadığını aynı zamanda kur geçişkenliği üzerinden iç maliyet yapısına taşındığını göstermektedir. Bu nedenle enerji maliyetlerine ilişkin risk yönetiminin finansal araçlarla desteklenmesi gerekmektedir. Vadeli işlem sözleşmeleri uzun vadeli tedarik kontratları fiyat sabitleme mekanizmaları ve kur riskini sınırlayan finansal uygulamalar firmaların maliyet öngörülebilirliğini artırabilir. Maliyetlerin öngörülebilir hale gelmesi üretim planlamasını kolaylaştıracaktır. Üretim planlamasının güçlenmesi ise yatırım kararlarının daha rasyonel alınmasına katkı sağlayacaktır.

Dördüncü politika alanı enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesidir. Enerji arzındaki kırılganlık maliyet artışlarının üretime hızlı biçimde yansımaya neden olmaktadır. Arz kesintisi riski ve tedarik belirsizliği firmaların üretim maliyetlerini yükseltmekte ve üretim planlarını bozabilmektedir. Bu nedenle kaynak ülke çeşitliliğinin artırılması depolama kapasitesinin genişletilmesi iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi ve uzun vadeli arz planlamasının kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması gerekmektedir. Enerji arz güvenliği maliyet istikrarı ile doğrudan ilişkilidir. Arz güvenliğinin arttığı bir yapıda ani fiyat sıçramaları daha sınırlı hissedilecek ve üretim süreçleri daha öngörülebilir hale gelecektir.

Beşinci politika alanı Türkiye'nin enerji merkezi olma kapasitesinin sanayi üretimiyle bağlantılı biçimde değerlendirilmesidir. Hakem eleştirileri doğrultusunda bu ifadenin ampirik bulgularla bağının

açık kurulması gerekmektedir. Enerji merkezi olma kapasitesi soyut bir jeopolitik hedef olarak bırakıldığında politika önerisi zayıf görünmektedir. Oysa arz kaynaklarının çeşitlenmesi transit kapasitenin artması ticaret altyapısının gelişmesi ve bölgesel enerji akışlarının Türkiye üzerinden yönlenebilmesi enerji arzı üzerindeki tekel baskısını azaltabilir. Bunun ekonomik anlamı maliyet oynaklığının sınırlanmasıdır. Maliyet oynaklığının sınırlanması ise sanayi üretimi üzerindeki fiyat baskısını zayıflatacaktır. Bu nedenle enerji merkezi olma hedefi doğrudan üretim maliyetlerini dengeleyen ve sanayi için daha öngörülebilir bir enerji zemini oluşturan bir araç olarak tanımlanmalıdır.

Altıncı politika alanı dijital dönüşümün enerji yönetimi boyutudur. Hakem değerlendirmelerinde dijital dönüşüm gibi geniş kapsamlı önerilerin ana analizle bağlantısının daha açık kurulması istenmektedir. Bu nedenle dijitalleşmenin üretim maliyetleri üzerindeki somut etkisi öne çıkarılmalıdır. Akıllı enerji izleme sistemleri gerçek zamanlı tüketim analizi talep yönetimi uygulamaları kestirimci bakım çözümleri ve veri temelli süreç optimizasyonu enerji kullanımını daha verimli hale getirebilir. Enerji tüketiminin anlık ve hassas biçimde yönetilmesi gereksiz kullanımın önüne geçecektir. Bu durum enerji maliyetlerini azaltacaktır. Enerji maliyetlerindeki azalma üretim üzerinde fiyat kaynaklı baskıyı hafifletecektir. Böylece dijital dönüşüm doğrudan maliyet düşürücü bir politika aracına dönüşmektedir.

Yedinci politika alanı enerji politikaları ile sanayi politikalarının bütünleşik biçimde tasarlanmasıdır. Bulgular enerji maliyetlerinin üretim performansı üzerinde belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu sonuç enerji politikasının sanayi politikasından bağımsız düşünülmemeyeceğini ortaya koymaktadır. Sanayide rekabet gücünü korumayı hedefleyen bir politika seti enerji maliyetlerini dikkate almak zorundadır. Aynı şekilde enerji alanında geliştirilecek stratejilerin üretim yapısı üzerindeki etkisi hesaba katılmalıdır. Bu nedenle kamu politikası tasarımı enerji bakanlığı sanayi politikası kurumları finansal düzenleyiciler ve yatırım planlama otoriteleri arasında daha güçlü koordinasyon kurulmalıdır. Politika eşgüdümü maliyet baskısının farklı kanallardan aynı anda azaltılmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak politika önerileri ampirik bulguların işaret ettiği temel mekanizma üzerinden okunmalıdır. Enerji fiyat şokları maliyetleri artırmaktadır. Maliyet artışları sanayi üretimini daraltmaktadır. Bu nedenle etkili politika seti maliyet geçişkenliğini zayıflatan ve üretim yapısının dayanıklılığını güçlendiren araçlardan oluşmalıdır. Enerji verimliliği yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımı finansal risk yönetimi arz güvenliği enerji merkezi kapasitesi dijital enerji yönetimi ve kurumsal eşgüdüm bu çerçevenin temel bileşenleridir. Bu alanlarda geliştirilecek bütüncül politikalar enerji fiyat şoklarının üretim üzerindeki olumsuz etkisini sınırlayacak ve ekonomik güvenliğin sanayi boyutunu güçlendirecektir.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çalışma Türkiye ekonomisinde enerji fiyat şoklarının imalat sanayii üzerindeki etkilerini ekonomi güvenliği perspektifi çerçevesinde ele almış ve 2002–2024 dönemine ait bulgular üzerinden kapsamlı bir değerlendirme sunmuştur. Elde edilen sonuçlar enerji maliyetlerindeki artışların üretim süreçleri üzerinde doğrudan ve kalıcı bir baskı yarattığını göstermektedir. Enerjinin üretim sürecindeki merkezi konumu maliyet değişimlerinin firmaların üretim kararlarına hızlı biçimde yansımaya neden olmaktadır. Bu durum sanayi üretiminin enerji fiyatlarına karşı yüksek duyarlılık sergilediğini ortaya koymaktadır.

Bulgular enerji maliyetlerindeki artışın üretim faktörlerinin maliyet yapısını bozduğunu ve toplam arz üzerinde daraltıcı bir etki yarattığını göstermektedir. Artan maliyetler firmaların kâr marjlarını sınırlamakta ve üretim hacmini aşağı yönlü etkilemektedir. Bu süreç enerji yoğun sektörlerde daha belirgin bir görünüm kazanmaktadır. Enerji girdisinin ikame edilme kapasitesinin sınırlı olması fiyat artışlarının doğrudan üretim düzeyine yansımaya neden olmaktadır. Firmalar maliyet artışlarını dengelemekte zorlanmakta ve bu durum üretim performansını zayıflatmaktadır.

Döviz kuru oynaklığı enerji maliyetleri üzerinde belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Enerji ithalatının döviz cinsinden gerçekleşmesi yerel para birimindeki değer kayıplarının maliyetleri artırmaya yol açmaktadır. Küresel fiyat artışları ile kur hareketlerinin aynı dönemde gerçekleşmesi maliyet baskısını yoğunlaştırmaktadır. Bu durum firmaların üretim planlamasını zorlaştırmakta ve maliyet belirsizliğini artırmaktadır. Sonuç olarak üretim süreçlerinin sürdürülebilirliği olumsuz etkilenmektedir.

Elde edilen bulgular sanayi üretiminin enerji maliyetlerine karşı kırılğan bir yapı sergilediğini göstermektedir. Bu kırılğanlık dışsal şoklara karşı direnç kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Enerji fiyatlarında yaşanan artışlar üretim hacminde daralmaya yol açmakta ve kapasite kullanım oranlarını düşürmektedir. Bu etki küresel dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde daha belirgin hale gelmektedir. Enerji maliyetleri ile üretim performansı arasındaki güçlü ilişki sanayi üretiminin dışsal gelişmelere açık olduğunu göstermektedir. Enerji fiyat şoklarının etkisi kısa dönemle sınırlı kalmamaktadır. Artan maliyetler firmaların yatırım kararlarını doğrudan etkilemektedir. Yatırımların ertelenmesi üretim kapasitesinin gelecekteki gelişimini sınırlamaktadır. Bu durum sanayi üretiminin uzun vadeli büyüme potansiyelini zayıflatmaktadır. Maliyet baskısının artması firmaların üretim stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olmaktadır. Bu süreç ekonomik büyüme üzerinde dolaylı bir baskı oluşturmaktadır. Enerji maliyetlerinin üretim üzerindeki etkisi ekonomi güvenliği çerçevesinde değerlendirilmelidir. Enerji arzına kesintisiz erişim üretim süreçlerinin devamlılığı için temel bir gerekliliktir. Fiyat dalgalanmaları firmaların maliyet planlamasını zorlaştırmakta ve stratejik karar alma süreçlerini etkilemektedir. Bu durum üretim istikrarının sağlanmasını güçleştirmektedir. Enerji maliyetlerinde öngörülebilirliğin artırılması sanayi üretiminin sürekliliği açısından kritik bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bulgular Türkiye sanayisinin enerji maliyetlerine karşı yapısal bir hassasiyet taşıdığını göstermektedir. Bu hassasiyet üretim süreçlerinin dışsal gelişmelere bağımlı olduğunu ortaya koymaktadır. Enerji fiyatlarındaki artışlar doğrudan üretim maliyetlerine yansımakta ve üretim hacmini etkilemektedir. Bu durum rekabet gücünü de zayıflatmaktadır. Sanayi üretiminin sürdürülebilirliği enerji maliyetlerinin etkin biçimde yönetilmesine bağlıdır.

Elde edilen sonuçlar politika düzeyinde önemli çıkarımlar sunmaktadır. İlk olarak üretim süreçlerinde enerji yoğunluğunun azaltılması gerekmektedir. Enerji verimliliğinin artırılması maliyet baskısını hafifletecektir. Bu durum firmaların daha düşük maliyetle üretim yapmasına olanak sağlayacaktır. Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar üretim süreçlerinin daha dengeli hale gelmesine katkı sağlayacaktır. İkinci olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gerekmektedir. Yerli kaynaklar enerji maliyetlerinin döviz kuru hareketlerinden daha sınırlı etkilenmesini sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji yatırımları daha istikrarlı bir maliyet yapısı oluşturacaktır. Bu dönüşüm sanayi üretiminin dışsal şoklara karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Üçüncü olarak enerji maliyetlerine karşı finansal risk yönetimi araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Döviz kuru ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı geliştirilen finansal mekanizmalar maliyet belirsizliğini azaltacaktır. Bu durum firmaların üretim planlamasını daha sağlıklı biçimde yapmasına imkân tanıyacaktır. Dördüncü olarak enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Enerji tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi arz kesintilerine karşı daha güçlü bir yapı oluşturacaktır. Enerji depolama kapasitesinin artırılması maliyet dalgalanmalarının etkisini sınırlayacaktır. Bu adımlar sanayi üretiminin sürekliliğini destekleyecektir. Enerji politikaları ile sanayi politikalarının bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Enerji maliyetlerinin üretim üzerindeki etkisi bu iki alan arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koymaktadır. Enerji politikalarının sanayi üretiminin ihtiyaçlarını gözeterek bir çerçevede tasarlanması üretim süreçlerinin istikrarını güçlendirecektir.

Genel değerlendirme enerji fiyat şoklarının sanayi üretimi üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Enerji maliyetleri üretim performansını doğrudan etkilemektedir. Türkiye'nin sanayi üretiminde sürdürülebilirliği sağlayabilmesi enerji maliyetlerini yönetebilen bir yapı geliştirmesine bağlıdır. Dışa bağımlılığın azaltılması bu sürecin temel unsurlarından biridir. Enerji fiyatlarına karşı geliştirilecek politikalar sanayi üretiminin istikrarı açısından kritik bir rol oynayacaktır.

Katkı Oranı

1.Yazar: %100

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.

Etik Kurul İzni

Gerek olmadığı beyan edilmiştir.

Destek-Finansman

Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.

Teşekkür

Beyan edilmemiştir.

Contribution Rate

1st Author: 100%

Conflicts Of Interest

No conflict of interest declared.

Ethics Committee Permission

It has been declared unnecessary.

Grant Support

No external funding was used to support this research.

Acknowledgements

Not declared

KAYNAKÇA | REFERENCES

- Al, A. ve Atan, Y. G. (2024). Türkiye's Energy Diplomacy and Regional Relations. *Tesam Akademi Dergisi*, 11(1), 13-29. <http://dx.doi.org/10.30626/tesamakademi.1380360>
- Al, A. ve Atan, Y. G. (2025). Energy Dependence and Economic Security in Developing Countries: The Case of Türkiye. A. Al ve Y. G. Atan (Ed.), *From Resources to Growth: Energy and Development Strategies in Developing Nations* içinde (ss. 1-30). Iksad Publications. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17516151>
- Apaydın, Ş., Güngör, A., & Taşdoğan, C. (2019). Türkiye'de yenilenebilir enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki asimetrik etkileri. *MAKÜ İİBF Dergisi*, 6(1), 1-15.
- Atan, Y. G. (2025). Doğu Akdeniz Enerji Keşiflerinin Türkiye'nin Ekonomik Güvenliğine Etkisi. *Al-Farabi International Journal of Social Sciences*, 10(1), 181-204. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662339>
- Aykın, H. (2012). Jeopolitikten jeoekonomiye: Ekonomik güvenliğin yükselişi. *Sayıştay Dergisi*, (84), 31-56.
- Çınar, U. (2023). Küreselleşme Sürecinde Gelişen Yeni Güvenlik Anlayışı İçerisinde Ekonomi Güvenliği ve Yeni Korumacılık Perspektifinden ABD-Çin Rekabeti ve Ticaret Savaşları (Doktora tezi). Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
- Eurostat. (2024). Metadata: Industrial production index. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sts_ind_pro_esms.htm
- International Monetary Fund (IMF). (2024). Primary Commodity Prices. <https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices>
- Losman, D. (2001). Economic security: A national security folly? *Cato Institute Policy Analysis*, (409).
- National Bureau of Statistics (NBS) of China. (2024). Industrial Production Data. <http://www.stats.gov.cn/english/>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289-326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Saatci, M., & Dumrul, Y. (2013). The relationship between energy consumption and economic growth: Evidence from a structural break analysis for Turkey. *International Journal of Energy*
- TCMB. (2019). Elektrik ve doğalgaz fiyat artışlarının tüketici fiyatlarına dolaylı etkileri. Enflasyon Raporu 2019-III, Kutu 3.1.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). (2024). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS). <https://evds2.tcmb.gov.tr/>

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). Dış Ticaret Endeksleri. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104>

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). Sanayi Üretim Endeksi Haber Bülteni. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=sanayi-116>

Wæver, O. (1995). Securitization and desecuritization. R. D. Lipschutz (Ed.), *On Security* içinde. Columbia University Press. <https://ciaotest.cc.columbia.edu/book/lipschutz/lipschutz13.html>

White House. (2017). *National Security Strategy of the United States of America*. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>

Yağış, O. (2024). Enerji tüketimi ekonomik büyümeyi etkiliyor mu? Türkiye için ARDL sınır testinden yeni kanıtlar. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 27(2), 457-468. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbmyo/issue/87346/1514757>

Yavuz, S. (2024). Türkiye'nin Enerji Politikalarının Enerji Arz Güvenliğine Etkisi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi.

Yıldırım, D., & Kalaycı, S. (2021). Structural breaks and asymmetric responses of energy consumption to economic growth in Turkey. *Energy Policy*, 156, 112414.

Yüncüler, H. B. G., & Öğünç, F. (2015). Firma maliyet yapısı ve maliyet kaynaklı enflasyon